

**МИКРОСКОПИК ASPERGILLUS ORYZAE-5 ЗАМБУРУГИ ГИДРОЛИТИК
ФЕРМЕНТЛАРИНИ АЖРАТИШ ВА ФАОЛЛИКЛАРИНИ БАХОЛАШ**¹М.А.Яхяева, ²З.К.Тулаганова, ³З.Р.Ахмедова^{1,3}Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Микробиология институти²Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот Институти<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354152>

Аннотация. Махаллий манбаълардан ажратиб олинган микромицет *Aspergillus oryzae-5* замбуруғини ўстиришининг оптимал озука муҳити таркиби ва шароитлари танланиб, культуранинг узиш динамикасида гидролитик ферментлар (α -амилаза, глюкоамилаза, протеаза) ҳосил бўлишининг вақти аниқланди. Глюкоамилаза фаоллигининг реакция муҳитининг 55 С ҳароратида пасайишининг ҳарорат, вақт ҳамда йўлдош протеазага боғлиқлиги кузатилди. Максимал даражада фаолликлар мавжуд бўлган культурал суюқлик таркибидан фермент оксилларини турли усулларда (пуркаб қуритиш, аммоний сульфат тузи ва органик эритувчилар (ацетон, этанол) ёрдамида ажратишининг оптимал усули аниқлаб олинди. Энг фаол ва тозалик даражаси юқори бўлган усул аммоний сульфат тузининг 80 % микдори ва этил спиртининг 1:4 нисбати эканлиги кузатилди. Ажратиб олинган амилолитик ва протеолитик ферментлар ва уларнинг комплекс фракцияларини саноат ва кишлоқ хужалгининг турли соҳаларида қўллаш учун тавсия этилади.

Калит сузлар: *Aspergillus oryzae-5* замбуруғи, гидролитик фаоллик, α -амилаза, глюкоамилаза, протеаза, оксил, узиш динамикаси, ажратиш. фракцион чуқтириш, қуритиш, чиким, тозалик даражаси,

Аннотация. Подбран оптимальный состав питательной среды и условия для максимального образования гидролитических ферментов (α -амилаза, глюкоамилаза, протеаза) в динамике роста местного штамма гриба *Aspergillus oryzae-5*. Показано снижения активности глюкоамилаза в реакционной смеси в процессе использования при температуре 55 С, возможно за счет действия сопутствующей протеазы. Использованием методов распилильной сушки, осаждения с 80 % сульфатом аммония и органическими осадителями (ацетон, этанол) были выделены комплекс гидролитических ферментов с высоким выходом, активности и степенью чистоты.

Ключевые слова: *Aspergillus oryzae-5*, гидролитическая активность, α -амилаза, глюкоамилаза, протеаза, белок, динамика роста, выделение, фракционное осаждение, органические осадители, выод, степень чистоты.

Abstract. The optimal composition of the nutrient medium and conditions for maximum formation of hydrolytic enzymes (α -amylase, glucoamylase, protease) in the growth dynamics of the local strain of the fungus *Aspergillus oryzae-5* were selected. It was shown that glucoamylase activity in the reaction mixture decreased during use at a temperature of 55 C, possibly due to the action of the accompanying protease. Using the methods of sawing drying, precipitation with 80% ammonium sulfate and organic precipitants (acetone, ethanol), a complex of hydrolytic enzymes with high yield, activity and degree of purity was isolated.

Keywords: *Aspergillus oryzae-5*, hydrolytic activity, α -amylase, glucoamylase, protease, protein, growth dynamics, isolation, fractional precipitation, organic additives, output, degree of purity.

КИРИШ. Маълумки, hozirgi кунда бутун жахон амалиётида микроорганизмларнинг гидролитик ферментларга катта эhtiёж сабабли улар саноат миқёсида ишлаб чиқарилиши лозим бўлган энг зарур ферментлардир. Айниқса, амилolitik, протеolitik, целлюлолитик ферментлар Республикамизнинг бижгиш, тукумачилик, озик-овкат, кишлок хужалиги каби куплаб сохаларда кенг қўлланилмоқда ва катта валюта ҳисобига ҳорижий мамлакатлардан келтирилмоқда.

Республикамизда саноат талаби учун етарли миқдорда, рақобатбардош, ўта юқори фаолликка эга бўлган тоза фермент препаратлари ва уларнинг комплексларини ишлаб чиқарилиши яхши йўлга қўйилмаган. Ҳозирда Республикамизда фаолият олиб бораётган кўплаб ишлаб чиқариш корхоналари, кишлок хўжалиги ва халқ хўжалигининг кўплаб тармоқларида қўлланиб келинаётган фермент препаратлари хориждан, айниқса, Дания, Хитой, Россия, Украина, Туркия, Германия, Ҳиндистон, Белоруссия, Болтик бўйи каби кўплаб мамлакатлардан катта валюта эвазига келтирилмоқда.

Бирок, импорт қилинаётган ферментларнинг фаолликлари, уларнинг хусусиятлари маҳаллий саноат талабларига тўлиқ жавоб бера олмай, айниқса уларни қўллаш жараёнларидаги оператив фаолликлари пасайиб, юқори ҳарорат, паст босим каби шароитларда фаолликларни намоён этмаслиги кўплаб муаммоларни келтириб чиқармоқда. Натижада, махсулот сифатининг пасайиб, махсулот таннархининг ортиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Шу сабабли, маҳаллий шароитларда қўллашга мос, фаоллиги юқори ва тез суръатларда етарлича миқдорда ферментлар олиш, уларнинг продуцентларини арзон ва кулай усулларда, айниқса, саноат ва кишлок хўжалиги экинлари чиқиндилари аосида микроорганизмлардан фойдаланиб, фермент препаратларини тайёрлаш технологиясини яратиш айна долзарб йўналишлардан биридир.

Шу боис, мазкур мақола *Aspergillus* авлоди замбуругларидан оптималлаштирилган шароитларда гидролитик ферментлар (амилаза, протеаза) олиш, уларнинг мажмуасини паррандачилик саноатида куллаш ишларига багишланган.

ИЗЛАНИШ УСУЛЛАРИ ВА МАТЕРИАЛЛАРИ

Микромицет *Aspergillus oryzae-5* замбуруги ўстиришнинг оптимал шароитларини яратишда модифицирланган Чапек-Докс озук муҳитига ягона углерод манбаи сифатида буғдой кепаги, картошка крахмалининг турли миқдорларидан фойдаланилди. α -амилаза ва глюкоамилаза фаоллиги ГОСТ 20264.4-89 [1] бўйича, протеаза фаоллиги ГОСТ 20264.2-88 ва модифицирланган Ансон [2] усулида, оксил миқдори Лоури [3] усулларида аникланди.

Гидролитик фаол ферментларни ажратиш куйидаги усулларда:

КС (культурал суюклик) суспензиясини пуркаб сочиш орқали курук препарат олиш, аммоний сульфат тузининг 60 % ва 80 % концентрацияларида оксилларни чўктириш орқали оксилларни ажратиш ҳамда органик эритувчилар (этил спирти, ацетон) ёрдамида ферментатив фаол оксилларни ажратиш орқали олиб борилди.

Aspergillus oryzae-5 замбуруги культурал суюклиги ўсишнинг 7- суткасида филтрланиб биомассадан ажратиш олинди ва ўсимлик моддалари кимёси институти “Саноат” тажриба қурилмасида цитотрон пуркагич қурилмасида, кучли центрифуга ротор суспензияли 1мл/секунд оқимида 100⁰ С ҳароратда юқори тезликда вакуум ҳавода пуркаш орқали 3-хил фракцияларга (суммар: кукунсимон майда, ўртача дисперс ва майда дисперс)

ажратилди. Қуруқ суммар препарат таркибидаги энзимлар фаоллиги ва оксилнинг миқдорий кўрсаткичлари ўрганилди.

Ажратиб олинган фермент сақловчи комплекс перапартларнинг фаолликлари, чиқимлари, оксил миқдорлари аниқланди.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАХЛИЛИ

Маълумки, *Aspergillus* авлодига мансуб замбуруғлар танланган ва озука элементлари билан миқдорлари оптималлаштирилган мухитда ўсиш жараёнида гидролитик фаолликни намоён этади. Бирок, уларнинг ҳосил булиш ва пасайишдаги динамик жарёнларини кузатиш орқали, ҳар бир ферментнинг узига хос хусусиятлари, фаолликлари ва оксилларга нисбатан булган тақсимланишини аниқлаш мумкин (1-расм).

1-расм. *Aspergillus oryzae*-5 замбуруғининг ферментатив фаолликлар тақсимоти динамикаси

Озука мухити: буғдой кепаги-2,0 % , буғдой уни-1,0 % (Ўзбекистон -3 нави), CaCO_3 -0,5%, KH_2PO_4 -0,1 % , $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ -1 % , pH-5,0-5.2.

Бунда, глюкоамилаза фаоллиги устиришнинг 12- соатидан бошлаб, 24 ва 36-соатларда кескин кўтарилиши, кейинги 48- соатда 50 бир/мл, 60- соатда эса фаолликнинг ортиб бориб, 96- соатда эса 74 бир/млга етиши кузатилди. Замбуруғ культуралари, айниқса *Aspergillus* авлоди вакиллари асосан қандлантирувчи фермент – глюкоамилаза продуцентлари бўлишларига қарамасдан, *Aspergillus oryzae*-5 култураси α -амилаза ферментини ҳосил қилиши кузатилди ва унинг энг юқори фаоллиги 72- соатда 52 бир/мл ни намоён этди. Йулдош протеаза фаоллиги эса 48- соатгача паст бўлиб (1,4- 2,7 бир/мл), ўсишнинг 72- соатида 2 бараварга, 96- соатида эса 3,5-4 бараварга, яъни 9,4 бир/млга ортиши кузатилди. Бирок, унга мос равишда амилолитик фаоллик кескин камайиши, яъни 96 соатда энг юқори миқдорга етган ГЛФ ва АФ ферментлари фаоллиги 108 соатда кескин камайганлиги аниқланди. Шуни таъкидлаш лозимки, ушбу вақтларда оксил миқдори ҳам параллел равишда юқори кўрсаткичга эга бўлган (2-расм).

Aspergillus авлоди замбуруғлари органик кислоталар, хусусан шовул, олма ва лимон кислоталарини ҳосил қиладилар. Шунга кўра КС да мухитнинг рН кўрсаткичи нейтралдан кислотали томонга силжиши ва нордон протеазалар ҳосил бўлишига сабаб булади. .

Замбуруғнинг ўсиш динамикасида тўпланган оксил миқдори ўсишнинг 48- соатида 5 мг/мл бўлса, бу кўрсаткич 96 соатга келиб 8,2 мг/мл даражасига етди (2-расм).

2-расм. *Aspergillus oryzae*-5 замбуруғи ўсиш, ривожланиш динамикаси ва муҳитнинг pH-кўрсаткичлари.

Биомасса фаол ҳолда тўпланиши ўсиш вақтининг 36- соатида кескин ортиб, 108 - соатда 100 мл КС муҳитда 10,3 г ни ҳосил қилди. Замбуруғ ўсиш динамикаси давомида pH кўрсаткичи дастлабки нейтрал ҳолатдан кислотали томонга силжиши, яъни pH-6,3 дан хатто pH-3,8 га қадар пасайиши кузатилди.

Маълумки, α -амилаза ва глюкоамилаза ферментлари бугунги кунда саноат эҳтиёжлари учун асосий ферментлар ҳисобланади. Шу боис, уларнинг сақланиш вақти, термостабиллиги ва оператив фаолликлари алоҳида аҳамиятга эгадир. Зеро, уларни ташиш, сақлаш, куллаш вақтларида йўлдош эндопротеазалар таъсирида ГлФ ферменти гидролизга учраб, фаолигининг пасайиши ёки кескин тушиб кетишига олиб келиши мумкин.

Ушбу негатив эффект таъсирини билиш учун янги тайёрланган энзиматик суюкликнинг вақт ва саноатда ишлатиш ҳароратида (55°C) стабиллик (турғунлик) ҳолати ва энзиматик фаоллиги ўрганилди (1-жадвал).

1-жадвал

Глюкоамилаза ферменти фаолигининг 55°C ҳарорат ва турли pH даражалари ҳамда реакция муҳитининг инкубация вақтига боғлиқ фаоллик кўрсаткичлари

Реакцион муҳитнинг pH-кўрсаткичи	Назорат, фаоллик, бир/мл	Инкубация вақти, соатларда			
		1	2	4	6
2,5	65,6	55,9	50,1	26,2	17,1
5,5	85,6	80,4	65,5	35	18,7
7,2	110,4	100,6	80,2	40,7	22,8
9,5	100,7	85,3	75,4	32,4	19,2
Ўртача фаоллик	$90,5 \pm 9,8$	$80,5 \pm 9,25$	$67,8 \pm 6,65$	$33,5 \pm 3,01$	$20,9 \pm 2,65$

Жавдалда келтирилган маълумотларга кура, протеолитик фаолликнинг муҳит pH - 2,5 бўлганда тушиб кетиши, нордон протеазанинг ҳосил бўлиши ва унинг ГлФ фаоллигини протеолизга учратишидан дарак беради.

Шу боис, *Aspergillus oryzae*-5 замбуруғи КС таркибидаги фаол оксилларни ажратиш, фермент препаратлари олиш мақсадида, α -амилаза ҳамда глюкоамилаза ферментларининг максимал даражада фаоллик тўпланган КС таркибидан ажратиш орқали олиб борилди (3-расм).

3-расм. *Aspergillus oryzae*-5 замбуруғининг оксил ва амилолитик ферментлари фаоллиги.

Бунда, глюкоамилаза фаоллиги 24-60 соатларда жуда паст бўлиб, ўсишнинг 72-соатида кескин кўтарилиши, яъни 155 бир/мл га етиши, 96 -чи соатидан сўнг эса фаоллик пасайиши 144 соатга қадар кузатилди.

Замбуруғ ўсишининг 72 соатида тухтатилиб, центрифуга ёрдамида КСдан биомасса ажратилиб, супернатант турли усулларда перапарат ажратиб олиш етарли миқдорда тайёрлаб олинди.

Гидролитик фаол ферментларни ажратишда КС суспензиясини пуркаб сочиш орқали қуруқ препарат олинди, α -амилаза фаоллиги 1034 бир/г, глюкоамилаза фаоллиги эса 430 бир/г ни кўрсатди. Назорат, яъни КС да α -амилаза фаоллиги 16,5 бир/мл, глюкоамилаза эса 4,33 бир/мл, оксиллар миқдори комплекс препаратда 27 г, КС да эса 8,5 мг/мл бўлганлиги аниқланди (2-жадвал).

2-жадвал

Гидролитик фаол *Aspergillus oryzae*-5 замбуруғидан фермент оксилларини пуркаб қуриштириш орқали олинган комплекс препарати (43 г) фаоллик кўрсаткичлари

Препарат	Оксил миқдори, мг/мл, грамм	Қуриштирилган препаратнинг умумий миқдори	α -амилаза бир/г бир/мл	Глюкоамилаза бир/г бир/мл
1. КС (назорат)	8,5 мг/мл	1000 мл	16,5 бир/мл	4,33 бир/мл
1.Пуркаб қуриштирилган комплекс препарат (1000 мл) чиқими	27 г	43,5 г	1034	430

9-жадвал

Оқсилларни ажратиш босқичлари	Фермент атив фаоллик, бир/мл, бир/л/г	Соли ш тирма фаоллик, бир/мл, бир/мг, бир/г	Оқсил, мг/мл мг/г	Умум. оқсил, мг/мл, мг/г	Умум. фаоллик АС, бир/мл бир/г	Фаоллик буйича чиқим, %	Оқсил, чиқими, %	Тозалик даражаси, марта
Куритилган препаратнинг α -амилолитик фаоллиги								
КС (1000 мл)	72,2	4,78	15,1	15 100	72 200	100	100,0	1,0
Препарат (27,0)	503,4	1,2	432	11 664	13 592	19,0	51,0	3,48
Глюкоамилаза фаоллиги								
КС (1000 мл)	155,4	10,3	15,1	15 100	155 400	100	100,0	1,0
Препарат оқсил чиқими (27 г)	4300	9,9	432	11 664	116 100	74	77,2	1,04

Жавдаллардаги натижаларда, пуркаб қуриштиш орқали тайёрланган препаратнинг курук вази 43,5 грамм бўлиб, ундаги оқсил миқдори 27,0 граммни ташкил қилди. Қуриштиш орқали оқсил миқдори 2,91 мартага, α -амилаза фаоллиги 1,47 мартага, тозалик даражаси 3,48 мартага, глюкоамилаза фаоллиги эса 4,02 мартага, тозалик даражасининг 9,52 мартага ортиши кузатилди. Демак, тезкор роторли қуригич мосламасида пуркаб қуриштиш орқали юқори фаолликка эга глюкоамилаза ва йулдош α -амилаза ферментлари комплексини олиш мумкин экан.

Кейинги босқичда юқори фаолликка эга КС таркибидаги амилолитик ферментлар, оқсиллар ва уларни балласт моддалардан ажратиш учун аммоний тузининг 60 % ва 80 % миқдорларидан фойдаланилди. Бунда 60 % ли чўкмада α -амилаза (АФ) фаоллиги 96,2 бир/мл, глюкоамилаза (ГлФ) 33,3 бир/мл ни, 80 % ли чўкма оқсилларида α -амилаза фаоллиги 60 бир/мл, ГлФ фаоллиги эса 5,8 бир/мл ни кўрсатди. Чўктиришдан олдин КС да α -амилаза фаоллиги 72,2 бир/мл, ГлФ -15,1 бир/мл, оқсиллар миқдори КС да 10 мг/мл, 60 % ли чўкмадаги чиқимда 750 мг, 80 % ли чўкмада эса чиқими 9,3 грамм бўлиб, 200 мг эканлиги аниқланди.

3-жадвал.

Гидролитик фаол *Aspergillus oryzae-5* замбуруғи фермент оқсилларини аммоний сульфат $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ тузи ёрдамида фракцион ажратиш босқичлари ва фаоллик курсаткичлари

Оқсилларни ажратиш босқичлари	Фермент атив фаоллик, бир/мл	Соли ш тирма фаоллик	Оқсил, мг/мл мг/г	Умум. м. оқси	Умум. м. фаоллик	Фаоллик буйича чиқим, %	Оқсил, чиқими, %	Тозалик даражаси, марта

	,	ик, бир/мг		л, мг/м л, мг/г	α-АФ бир/ мг			
Ажратилган оксилларнинг α-амилаза фаоллиги								
КС (1000 мл)	72,2	4,78	15,1 мг/мл	15 100	72 200	100	100,0	1,0
60% (чўкма 9,3г)	96,2	96,27	750 мг/г	6 975	894 660	12,39	69,75	20,1
80% (чўкма 2,9 г)	60,0	3,34	200 мг/г	580	174 000	2,41	13,24	0,7
Ажратилган оксилларнинг глюкоамилаза фаолликларининг тақсимланиши								
КС (1000 мл)	111,3	11,13	15,1 мг/мл	10.00 0	1570 0	100	100	1,0
60% (NH ₄) ₂ SO ₄ тузи (9,3 г)	33,3	22,5	750 мг/г	6 975	3096 90	44,4	69,75	1.99
80% (NH ₄) ₂ SO ₄ тузи (2,9 г)	5,8	29	200 мг/г	580	1682 0	11,59	5,8	2.6
Ажратилган оксилларнинг протеолитик фаолликларининг тақсимланиши								
КС (1000 мл)	11,3	1,34	15,1	15 100	113 000	100	100	1,0
60% (чўкма 9,3 г)	7,8	10,4	750 мг/г	6 975	5440 5	48	46	7, 76
80% (чўкма 2,9г)	6,9	34,5	200 мг/г	580	200 10	17,71	34,5	3,84

3-жадвалда *Aspergillus oryzae-5* замбуруғи α-амилаза фаоллик чиқими 12,39 %, оксил чиқими 69,75 бўлиши, тозалик даражаси 20,1 марта, ҳамда глюкоамилаза фаоллик чиқими 44,4 %, оксил чиқими 69,75% бўлиб, тозалик даражаси деярли 2 марта ошганлиги кўрсатилган. Протеолитик ферментнинг 60 %-аммоний сульфат тузида фаоллик чиқими 48%, оксил чиқими 46% бўлиши, тозалик даражаси эса 7,76 –мартага етиши, протеазанинг ферментини 80% ли тўйинтирилган тузда эса фаоллик чиқими 17,71%, оксил чиқими 34,5% ва тозалик даражаси эса 3,84 мартага ошганлиги кузатилди.

Ферментатив фаол оксилларни ажратиш органик эритувчилар ёрдамида давом эттирилиб, бунда ацетон ва этил спирти: КС нинг турли нисбатларидан фойдаланилди (4-жадвал).

4-жадвал

Aspergillus oryzae-5 замбуруғи гидролитик ферментларини органик эритувчилар ёрдамида ажратиш

Органик эритувичларда ажратиш босқичлари	α – амилаза фаоллиги бир/мл,	Солиш тирма фаолликбир/мг	Оқсил , мг/мл мг/г	Умум. оқсил, мг/мл, мг/г	Умум. ферментатив фаоллик бир/мг	Фаоллик буйича чиқим, %	Оқсил чиқими, %	Тозалик даражаси, марта
Културал суюқликдаги α –амилаза фаоллиги бир/мл								
КС (1000 мл)	72,2	4,78	15,1 мг/мл	15 100	72 200	100	100,0	1,0
Амилолитик ва протеолитик ферментларини ажратиш усуллари, миқдорлари ҳамда фермент фаолликлари								
КС, чўкма ва Супернатант	Оқсил, мг/мл	α -амилаза, бир/мл бир/мг	Солиштирма фаоллиги	Тозалик даражаси	Протеаза, бир/мл, бир/г	Солиштирма фаоллиги	Тозалиги марта	
КС (назорат)	15,1	72,2	4,78	1	11,3	0,75	1	
Ацетондаги (1:2) чўкма (9,6 г)	32,75	1612	49,22	10,3	370,01	11,29	15,72	
Этил спиртидаги (1:4) чўкма (11,0 г)	30,89	1229,3	39,7	8,3	1640,7	33,11	44,15	
Ацетондаги чўкма усти(супернатант)	2,12	6,54	3,08	0,65	8,28	3,9	5,2	
Этил спиртидаги чўкма усти (супернатант)	2,9	8,45	2,9	0,61	5.6	1,93	2,6	

Бунда, ацетоннинг 1:2 нисбатдаги чўкмасида α -амилаза фаоллиги 49,2 бирл/мг, тозалик даражаси 10,3 мартани ва оқсил миқдори 32,75 мг/млни кўрсатди. Этил спиртининг 1:4 нисбатдаги чўкмасида эса α -амилаза 39,7 бирл/мг, тозалик даражаси 8,3 мартани ва оқсил миқдори 30,9 мг/млни кўрсатди

Протеолитик фаоллик эса этил спирти чўкмасида энг юқори бўлиб, яъни 33,1 ед/мг, тозалик даржаси 44,15 мартани ташкил қилди, ацетоннинг 1:2 нисбатида унинг фаоллиги 11, 29 бир/мг оқсилни кўрсатди, тозалиги эса 15,72 марта эканлигини кўриш мумкин.

Демак, *Aspergillus oryzae-5* замбуруғидан фаол фермент препарат олишда кулланилган реагентлар турлича натижаларни курсатди. Жумдладан, этанол ёрдамида ажратилган α -амилаза фаоллиги 1229,3 бир/мл, тозалик даражаси 8,3 марта, ацетон ишлатилганда α -амилаза фаоллиги эса 1612 бир/мл, тозалик даражаси 10,3 мартани ташкил этди.

Шу билан бир қаторда, этанолдаги чўкма оксиллари протеазаси фаоллиги 1640,7 бир/мл, тозалик даражаси 44,15 марта, ацетондаги чўкма оксиллари протеазаси фаоллиги эса 370,01 бир/мл, тозалик даражаси 15,72 мартани ташкил этди.

Энг макбул усуллардан бири, яъни энзиматик фаол оксилларни ажратишда энг макбул усул аммоний тузининг 80 % -микдори ҳамда этанол оркали чуқтириш эканлиги кузатилди.

Шундай қилиб, утказилган тажрибалар асосида маҳаллий замбуруг культураси *Aspergillus oryzae-5* фаол КС таркибидан гидролитик фаол ферментларни (α -амилаза, глюкоамилаза, протеаза) ажратиш усуллари танланиб, ҳар бир ферментни ажратишнинг энг макбул усули аниқланди.

Бунда йулдош протеазанинг, амилолитик ферментлардан ажратиш катта аҳамиятга эга бўлиб, саноатнинг, аниқса озик-овқат ва бижнгиш саноатида ва ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида амилолитик ферментларни протеолиздан химоялашда куллаш ишларига асос бўла олади. Маълум даражада тозалик даражасига эга гидролитик ферментлар мажмуасини эса таркибидан крахмал сакловчи гетероген субстратлардан турли оралик ва гомоген кандлар, углеводлар, киёмлар, биоқушилмалар олиш имконини беради.

REFERENCES

1. ГОСТ 20264.4-89 Группа С09 Межгосударственный стандарт препараты ферментные Методы определения амилолитической активности Enzyme preparations. Methods for the determination of amylase activity МКС 07.100.30 65.120 ОКСТУ 9291 Дата введения 1990-07-01
2. ГОСТ 20264.4-89 Группа С09 Межгосударственный стандарт препараты ферментные Методы определения амилолитической активности
3. ГОСТ 20264.2-88 Препараты ферментные. Методы определения протеолитической активност.
4. Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L., Randall R.J. Protein measurement with Folin phenol reagent // J. Biol. Chem. 1951. V. 193. №1. P. 265-275.
5. Dubois, M., Gilles, K. A., Hamilton, J. K., Rebers, P. A., Smith, .Colormetric method for determination of sugars and related substances. Analytical Biochemistry. 28, 350-358 (1956)